

**Ж.ӨТЕНИЯЗОВТЫҢ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ГҮРРИҢЛЕРИНИҢ
ИДЕЯ-ТЕМАТИКАСЫ**

Мамбетниязова М.

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14558331>

Қарақалпақ балалар әдебиятын раўажландырыуға өз үлесин қосып атырған жазыушы-шайырларымыздың бири Өзбекстан Жазыушылар аўқамының ағзасы, «Дослық» ордени ийеси Ж.Өтениязов. Оның хәзирге шекем балаларға арналған «Жолақ жайын», «Еки мақтаншақ», «Аралдағы акула», «Моншақ», «Өз ўатанынды сүйип жаса», хәм «Өткен әсир ўақыялары» атлы прозалық, поэзиялық топламлары баспадан шыққан. Ол балалар әдебиятына дәслеп 1991-жыл баспадан шыққан «Шолақ жайын» атамасындағы балаларға арналған китабы менен кирип келген еди.¹ Талант ийесиниң балалар ушын арнап жазған бир қанша дәретпелери өзбек балалар әдебияты, қарақалпақ балалар әдебияты антологиясына, мектеп сабақлықларына киргизилди. Ж.Өтениязов аўдарма тараўында жәхән әдебиятының ири ўәкиллери К.Д.Ушинскийдиң «Қоянның шағымы» гүрриңлер-қосықларынан ибарат китабын, А.С.Пушкин, С. Маршактин қосық, ертеклерин қарақалпақ тилине аўдарып, баспадан шығарды.

Усы күнге дейин жазыушының дәретиўшилиги туўралы П.Нуржанов², З.Бекбергенова³, Қ.Оразымбетовлар⁴ сыяқлы бир қанша әдебиятшы илимпазлар тәрәпинен илимий көз қарастан унамлы баҳасын тапқан болса, К.Каримов⁵, А.Турекеева⁶ хәм Ш.Сийпатдинов⁷ сыяқлы жазыушы-журналистлер қәлемлес сыпатында баспасөзде өз пикирлерин жәриялады. Соған қарамастан биз өз мақаламызда Ж.Өтениязовтың балалар әдебиятының проза бағдарында жазған әдебий дәретпелерине айрықша тоқталып, таллаў жүргизиўди, мүмкиншилиги болғанынша автордың гүрриңлериниң идея-тематикасының тийкарғы бағдары, өзиншеликleri хәм жетискенликлерин ашыўды мақсет еткенбиз.

¹ Бекбергенова З. Бала тили пал.... –Нөкис:Қарақалпақстан. 1997. 5-бет.

² Нуржанов П. Тынып-тыншымайтуғын талант ийеси //Еркин Қарақалпақстан. –Нөкис, 2009-жыл. 3-март. №27.

³ Бекбергенова З. Бала тили пал.... –Нөкис:Қарақалпақстан. 1997. 5-бет.

⁴ Өтениязов Ж. Таңламалы шығармалары.–Тошкент: Янги китоб. 2020.6-бет

⁵ Өтениязов Ж. Таңламалы шығармалары.–Тошкент: Янги китоб. 2020. 3-бет

⁶ Турекеева А. Хәмме иске үлгерип биледи//Қарақалпақстан жаслары. 2009-жыл

⁷ Сийпатдинов Ш.Туўылған жерге садықлық туйғысы менен...//Қарақалпақстан жаслары. 2009-жыл 26-февраль. №9.

Ж.Өтениязов ғәрезсизлик дәуири балалар прозасында өз орнын жарата алған дәретиўшилердиң бири десек болады. Себеби, ол соңғы жыллар ишинде көркемлик изленислери жаңаша бағдардағы бир қанша шығармаларын дәретип оқыўшылар қәўимине усынды. Профессор Қ.Оразымбетов «Жуманияз Өтениязов прозалық шығармаларды да дәретип турады. Оның «Узын хәм келте», «Урланған сейф» атлы детектив хәм хұжжетли гүрриңлер, балаларға арналған «Аралдағы акула» гүрриңлер топламлары баспадан шықты»⁸ деп оның поэзиядан тысқары проза бағдарында да нәтийжели дәретиўшилиқ етип киятырғанлығын атап өткен еди. Әсиресе, автор балалардың жақсы көретуғын жанрларының бири болған гүрриңлер жазыўда үлкен табысларға ерискенин қосымша етиўимиз орынлы болады. Оның «Моншақ», «Аралдағы акула», хәм «Өткен әсир ўақыялары» атлы топламларынан орын алған гүрриңлери қысқа сюжетке қурылып, қахарманлар образы қысқа ўақыялар менен ашып бериледи. Ж.Өтениязовтың балаларға арналған дәретпелериниң идея-тематикасы жүдә кең. Автордың тийкарғы идеясы қахарманлардың образында тәлим-тәрбия, мийнетти сүйиў, жақсылық, дослықты қәдирлеў сыяқлы уллы инсанийлық пазыйлетлерге арналады. Мәселен, 2018-жылы баспадан шыққан киши хәм орта мектеп жасындағы балалар ушын арналған «Аралдағы акула» гүрриңлер топламынан орын алған «Магнитофон»⁹ атлы гүрриңи ўақыясы балалардың психологиясына сәйкес хәм жүдә ықшам жазылғанлығы менен оқыўшылар дыққатын тартады. Бул гүрриң қызықлы болыў менен бирге тәлим-тәрбия бериўши характерге ийе. Гүрриң бас қахарманы Гүлзада образы арқалы жүдә ерке, өжет, айтқаны болмаса сәл нәрсеге шатақ салып жылай беретуғын балалар сынға алынады. Бул типтеги балаларды тәрбиялап, жаман әдетлерден айықтырыў ушын магнитофон деталы жәрдеминнен шеберлик пенен пайдаланады. Сол арқалы автор әжаға-әжапаларының айтқанына кулақ аспайтуғын, гез келген нәрсени ушлап бұлдиретуғын, айтқаны болмаса дәрриў жылап хәммениң мазасын алатуғын қыздың характерин ашып береди хәм баланың мизе-кулқындағы жағымсыз әдетлерди жоқ қылыўға тырысады. Улыўмаластырып айтқанда Ж.Өтениязовтың гүрриңлеринде жасларды әдеп-икрамлыққа, адамгершиликке тәрбиялайтуғын дәретпелери жүдә көп. Бул бағдарда жазылған гүрриңлериниң және бири «Китап»¹⁰. Бул гүрриңи де қысқа сюжетке қурылып, сол арқалы автор китаптын

⁸ Өтениязов Ж. Таңдамалы шығармалары. –Тошкент: Янги китоб. 2020.13-бет

⁹ Өтениязов Ж. Аралдағы акула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018. 9-бет.

¹⁰ Өтениязов Ж. Аралдағы акула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018. 15-бет.

кәншелли уллы нәрсе екенлигин, оны қәдирлеп, таза сақлау кереклигин Полат, Айгүл хәм Замира образлары арқалы жеткерип береді. Гүрриң ықшам хәм жүдә тәсирли шыққан.

Китапта буннан басқа балаларда үлкен қызығушылық оятатуғын «Ерик бағы», «Кроссовка», «Уйқышы бала» «Сүүрет салыу», хәм «Австралия» гүрриңлери орын алған болып, бул гүрриңлериниң сюжети көбирек қызықлы юморлы эпизодларға бай болып келеді. Сондай-ақ, киши эпикалық дәрәтпелеринде қахарманлардың характери олардың ойлау психологиясы, балаларға сай сөйлеу тили арқалы шебер ашып бериледи. Мәселен, жазыушының «Австралия» атлы гүрриңинде кишкене қыз Нурзада образы арқалы балаларға тән садалық хәм исениушенлик қызықлы ўақыя тийкарында тартымлы бериледи.

Жазыушы ўақыяны былайынша баслайды: «Екшемби күни азанда, Нурзада телевизордан Австралияны көрди. Көп қойлар жайылып жүр, ийтлер қойларды бағып жүр. Көлдиң жағасында тереклер, шөплер өсип тур еди. Кишкене көлдиң ортасында қайық минген адамлар көринеди.

-Австралия узақта ма?-деп сорады, Нурзада әжапасы Замирадан. –Яқ, жақын,-деп хәзиллести ол үкесине.-Бүгин Тахтакөпирге баратырғанда барып кетемиз.» Жазыушы усылайынша Австралияны көрип қызықсынған кишкене Нурзаданың әжапасының айтқанларына исенип, Тахтакөпирге бараман дегенше еки көзин үзбей жолға қарап барыуын, соңын ала шаршап уйқлап қалыуы, уйқылы ояу жолда ағаларының көл бойында тоқтап, олардың көл жағасында жүргенин көриуи хәм кемпир апасының үйине барғанда оның апасына «Бизлер австралияға бардық. Ағамлар Австралиядағы көлге шомылды»¹¹ деп толып тасып айтыуы бала тили менен қызықлы хәм исенимли сүүретленген. Бул арқалы биз жазыушының балалар психологиясын, оларға тән ис-хәрекетлер хәм пикирлеуин жақсы үйренгенлигин билсек болады. Сондай-ақ, жазыушының «Суўға кеткен бала», «Ойын», «Картошка», «Кроссовка», «Куўыршақ», «Шана» гүрриңлери де жүдә ықшам хәм қызықлы берилген болып, оқыушыларда қызығушылық оятады.

Жазыушы гүрриңлериниң қахарманларына көбинесе бирдей атларды бериуди макул көреді. Буны биз «Аралдағы акула» топламына киргизилген гүрриңлери мысалында Гүлзада, Нурзада, Айгүл хәм Полат атлары жийи пайдаланылғанын көриуимиз мүмкин. Бул арқалы биз гүрриң қахарманларының ойлап табылған образ емес, бәлким жазыушының өз

¹¹ Өтениязов Ж. Аралдағы акула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018.19-бет.

перзентлери ямаса ақылықтары болыуы итимал деген жуумаққа келемиз. Биз буның менен жазыушының дөретиушилигин сынға алмақшы емеспиз. Хәр қандай дөретпениң уақыялары, ондағы қахарманлардың атларын автор қалегенинше бериу мүмкиншилигине ийе. Оны жазыушының өзине тән стили сыпатында бақаласақ болады. Негизинде балалар арналған шығармалар жазыу үлкен жууапкершиликти талап етеди. Жазыушы дөретиушилигиниң өзіншелиги сонда -ол бизди қоршаған орталықты сезгир бақлап, ондағы биз онша дыққат аудара бермейтуғын қубылысларды абайлап, әсиресе, балалардың турмысында гезлесетуғын жай ғана хәдийселерди өз дөретпелеринде шебер сәулендире алады. Сол тәреплери менен де жазыушының дөретпелери шынлыққа жақын келеди. Бундай турмыслық уақыяларға қурылған шығармалар балаларды бийпәрӯа қалдырмайды. Деген менен, шығармаларда бирдей қахарман атларының қолланылыуы китап оқыушыларында түсинбеушилик пайда етиуи мүмкин деген пикирдемиз. Балалар үлкенлерге қарағанда анағурлым дәрежеде дыққатлы хәм олар өзи оқыған қахарманлардың атларын узак уақыт умытпайды. Бирақ, киши жастағы балалар өзлери оқыған ямаса еситкен шығармаларда бирдей атлы қахарманларды көп еситсе бир шығарманы екіншиси менен араластырып алыуы итималлығы жоқары болады. Бул тәреплерин есапқа алғанда, жазыушы бирдейликтен қашқаны мақсетке мууапық болар еди деп ойлаймыз.

Автор дерлик барлық жанрларда балаларға арнап шығармалар дөреткенлигин абайлауға болады. Әсиресе, ертеқ, рәуиятлар жазыуда жазыушының тәжирийбесин жоқары бақалауымыз мүмкин. «Аралдағы акула»,¹² «Жайын»¹³ гүрриңлери жазыушының балалық пайтта еситкен рәуиятлары тийкарында жазылған гүрриңлер есапланады.

Гүрриң балалар әдебиятында ең жетекши жанрлардан бири. Қызықлы уақыялар хаққында жазылған хәр қандай гүрриң кишкенелердин дыққатын тартпастан қалмайды. Белгили илимпаз С.Қазақбаев қарақалпақ балалар әдебиятындағы гүрриңлерди еки түрге бөлип көрсетеди.¹⁴ Биринши түрдеги гүрриңлерде қатнасыушы қахарманлар бир ямаса бир неше адамлар айланысында жыйнақланып сүүретленеди. Уақыяның эпизоды шекленген болады. Гүрриңде сүүретлеу басым орынды ийелеу менен адам характери, көбинесе диалог пенен бериледи. Көлеми жағынан еки беттен

¹² Өтениязов Ж. Аралдағы акула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018. 24-бет.

¹³ Өтениязов Ж. Аралдағы акула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018.13-бет.

¹⁴ Қазақбаев С. ХХ әсирдин ақыры ХХІ әсирдин басындағы қарақалпақ балалар әдебияты эволюциясы жанрлық өзгешелиги хәм поэтикасы. Монография. –Нөкис: Билим. 2016. 23-бет.

кем болмаған гүрриңлер. Ал, екінші түрдегі гүрриңлер қысқа ықшам бір ямаса бірнеше қоспа гәплердің дизбеклесіп келиуі тийкарында көлеми жүдә қысқа ярым хәм бір бет этирапындағы шығармалар. Жуманияз Өтениязовтың «Китап», «Ойын», «Сүүрет салыу» гүрриңлери киши көлемдегі гүрриңлерге киргизиуіге болады. Жазыушының мектеп жасындағы балаларға арналған «Өткен әсир уақыялары» дүркимине кирген гүрриңлерин болса биринши түрдегі гүрриңлерге киргизиуіге болады. Китаптан орын алған гүрриңлер қызықлы сюжетлерге курылған болып, «Көшиу», «Қоңсы бала», «Бәхәрде», «Радиодан үйрендим», «Қудыққа түскен бала», «Қойгезек», «Аңға шығыу», «Қасқа сыйыр», «Қауын қорықта», «Мийнет хақы», «Қәлемнің күши» сыяқлы уақыялар арқалы автор балалық пайтта көргенлери, басынан кеширгенлери хәм еситкен уақыялары тийкарында өткен әсир балалар турмысын сәулендиреди. Қарақалпақ балалар прозасында бундай бағдардағы гүрриңлер дүркини Ө.Атажанов (Аңшы атамның әңгимеси), С.Жумағулов (Балалығымнан бир елес), А.Султановлар (Әкем хаққнда әңгимелер) тәрәпинен де жазылған болып, олар ишинде Ж.Өтениязовтың бул шығармасының өзгешелик тәрәпи уақыялар жүдә образлы берилмесе де, әпиуайы хәм түсиникли сөзлерден куралғанлығында көринеди.

Жазыушының гүрриңлер дүркинине киген шығармалары өзиниң идеялық бағдары, көркем сапасы, әпиуайы тили, балалардың психологиясына сайлығы жағынан бизиң дыққатымызды тартты. Китаптағы хәр бир гүрриң шекленген эпизодқа курылып, көбинесе уақыя авторлық баянлаулар арқалы жеткериледи. Мысалы ушын «Қоңсы бала»¹⁵ гүрриңин алып қарайық. Автор: «Бир күни Муратбай өрлеп киятырған ири сүүенди услайман деп, еле қайтпаған жаптың терең жерине түсип кетти. Ол жағаға умытылғаны менен, аяғы тайып, сууға мантиға баслады. Сонда Қутлыаяқ бирден сууға секирип түсип, Муратбайдың ишки кийиминен тислеп жағаға тартты. Муратбай ийттиң мойнына еки қоллап жабысып, екеуи де сайызға шықты. Сол күннен баслап бизлер Қутлыаяқ ийтимизди жүдә жақсы көретуғын болдық»-деп жүз берген хәдийсени көркем сүүретлейди.

Жазыушы балалардың минез кулқын жақсы билетуғынлығын, оның шығармаларында тема таңлауында айқын көринип турады. Хәр бир гүрриңинде балаларды тәрбиялау сезими аңлатылады. «Радиодан үйрендим», «Қудыққа түскен бала» хәм «Аңға шығыу» гүрриңлери болған

¹⁵ Өтениязов Ж. Өткен әсир уақыялары. –Нөкис: Авангард-Баспа. 2022.5-бет.

ұақыялар тийкарында жазылған болып, гүрриндеги қахарманлар образы арқалы турмыста хәр қыйлы күтилмеген қызықлы хәдийселер болыұын, олардан дурыс жуұмақ шығарыұ зәрүрлиги түсиндириледи.

Улыұма айтқанда Ж.Өтниязов кишкенелерге арналған дөретпелеринде хәтте үлкенлерди де ойландыратуғын машқала хәм идеяларды қоя биледи. Сондай-ақ, балалардың ойлаұ өзиншелигине, психологиясына, минез-кулқына, турмыс көнликпелерине сай түрде беребиледи. Усы тәрәплери менен жазыұшының дөретийшилигин еле де терең үйрениұ зәрүрлиги бар деп есаплаймыз.

Әдебиятлар

1. Бекбергенова З. Бала тили пал –Нөкис:Қарақалпақстан. 1997.
2. Қазақбаев С. XX әсирдин ақыры XXI әсирдин басындағы қарақалпақ балалар әдебияты эволюциясы жанрлық өзгешелиги хәм поэтикасы. Монография. –Нөкис: Билим. 2016.
3. Өтениязов Ж. Таңламалы шығармалары. –Тошкент: Янги китоб.2020.
4. Өтениязов Ж. Аралдағы ақула. –Нөкис: Қарақалпақстан. 2018.
5. Өтениязов Ж. Өткен әсир ұақыялары. –Нөкис: Авангард-Баспа. 2022.
6. Нуржанов П. Тынып-тыншымас талант ийеси//Еркин Қарақалпақстан. –Нөкис, 2009-ж. 3-март. №27(18709)
7. Сийпатдинов Ш. Туұылған жерге садақлық туйғысы менен... //Қарақалпақстан Жаслары. –Нөкис, 2009-ж., 26-февраль. №9(7506)